

MUHAMMADNIYOZ NISHOTIYNING “QUSHLAR MUNOZARASI” ASARIDAGI QUSHLAR OBRAZI BADIYYATI

Moxichehra Muxammadiyeva

ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

E-mail: muhammadiyevamohichexra@gmail.com

Tel: (90) 9035878

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13846130>

Muhammadniyoz Nishotiy XIII asar Xorazm adabiyoti rivojiga munosib hissa qo‘shgan ijodkorlardan biridir. Nishotiy 1701 yilda Xorazmda tavallud topgan. Muhammadniyoz Xivadagi maktab madrasalarida o‘qib bilim olgan, ko‘pgina ilmlarga, jumladan, she‘riyatga alohida qiziqish bilan qaragan. Zamonasining madaniyatli, ma‘rifatli kishisi bo‘lib yetishgan va “Nishotiy” taxallusi bilan she‘rlar yozib, xalq orasida tanilgan. Uning adabiy merosi “Husnu Dil” dostoni, “Qushlar munozarasi” manzumasi hamda 1500 misra she‘r ya‘ni 38 g‘azal, 14 muxammas, 1 qasida va musaddasdan iborat. Nishotiyning lirik she‘rlari “Gazaliyot va muxammas-oti Nishotiy (bu 1903 yilda Muhammad Yusuf Chokoriy tomonidan ko‘chirilgan nusxa bo‘lib) O‘z.SSR F.A.Sh.I.da saqlanadi. Shuningdek ayrim she‘rlari “Bayozi mutafarriqa”, “Bayozi majmuai ash‘or”, “Muxammasoti mutafarriqa” kabi manbalardan o‘rin olgan. Uning lirikasida ko‘proq dunyoviy muhabbat, o‘z kechinmalari, zamona xaqidagi fikr-mulohazalar ifodalagan. Nishotiy ijodiga doir qarashlar V.Abdullayev, X.Rasul, M.Qosimova, A.Qayumov, M.Tursunov, B.Valixo‘jayev, M.Abdurahmonova, Ayyomiy, I.Adizovalarning tadqiqotlarida uchraydi¹. “Qushlar munozarasi” allegorik-majoziy xarakterga ega bo‘lib, 300 misradan iborat. Asarda 14 xil qushning o‘zaro bahsu munozaralari orqali o‘sha davrdagi ijtimoiy tuzumga xos illatlar, jaholat, mansabparastlik, manmanlik majoziy shaklda tanqid qilingan, mehnat ahlining kamtarligi ulug‘langan.

Shoir bahor faslida xushmanzara bog‘da ko‘pgina qushlarning tortishuvi, bahsini kuzatadi va shu haqda asar yaratish niyati bilan

Do‘stlar to‘bim imtihon qilayin,

Qushlarning bahsini bayon etayin...

deb, asosiy voqea tavsifiga o‘tadi. Asarda, akka, zog‘, qumri, foxtak, bulbul, to‘ti, qirg‘ovul, kaklik, qarchig‘ay, o‘rdak, qashqaldoq, tovus, humo, hudhud kabi 14 qushning o‘zaro munozarasi bayon etiladi.

Qish chiqib, hut etti chun tahvil,

Bo‘ldi Laklak tamom qushg‘a dalil.

Qat‘ etib yo‘lni shahri Qesh keldi,

¹ Abdullayev V. Xokisor va Nishotiy.-Samarqand, 1960.

Abdullayev V. XVII-XVIII asrlarda Xorazmda o‘zbek adabiyoti. Dok.diss... Samarqand, 1958.

Abdullayev V. O‘zbek adabiyoti tarixi. Ikkinchi kitob.-T.: O‘qituvchi, 1964.

Xolid Rasul. Nishotiy va uning “Husnu Dil” dostoni//O‘zbek adabiyoti masalalari.-T.:1962, 4-son.

Xolid Rasul. Nishotiy. Husn va Dil. Lirika.-T.: G‘,G‘ulom, 1967. 1-18-betlar.

Rasulov X. O‘zbek epik she‘riyatida xalqchilik.-T.:1973. 29-56-betlar.

Qosimova M. Muhammadniyoz Nishotiy.-T.: Fan, 1975. O‘zbek adabiyoti. III tom.-T, 1959. 444 – 467-betlar.

Qayumov A. Qo‘qon adabiy muhiti.-T, 1961. 5-bet Tursunov M., O‘rinboyev B. O‘zbek adabiy tili tarixi.-T.: Fan, 1982. 101 – 104-betlar

Valixo‘jayev B. O‘zbek epik poeziyasi tarixidan.-T.:Fan, 1974.

Abduvohidova M. Nishotiyning “Shohboz va Bulbul” munozarasi//Adabiy meros.-T.: 1976, 3 – son Ayyomiy. O‘t chaqnagan satrlar.-T.:1983.

Sevunub xalq dedi: "Xush keldi!"

Laylak xalq og'zaki ijodida qut-baraka, ezgulik ramzi sifatida ifoda etiladi. Asarda bahor faslining kirib kelishi, laylaklarning uchib kelishi bilan izohlanadi. Navbat bilan qushlar munozarasi (akka, zog', qumri, foxtak, bulbul, to'ti, qirg'ovul, kaklik, qarchig'ay, o'rdak, qashqaldoq, tovus, humo) boshlanadi. Har bir qush kibrga beriladi, o'z xususiyatlarini maqtab, lof urib, bir-birlarini kamsitishadi va o'zlarini barchadan ustun qo'yishadi. Dastlab akka va zog' munozaraga kirishadi. Akka uchragan narsani olib qochib, iniga to'plab yuradigan o'g'ri qush, akka fe'lli yulg'ich odamlar shu darajada surbetki, ular hatto qo'lga tushgan taqdirda ham boshqalardan uyalish tuyg'usidan begonadir. Qarg'a – qadimiy, sirli va murakkab obraz bo'lib, dunyo xalqlari folklor namunalarida yer, yerosti, osmon, quyosh, suv bilan bog'liq qarashlarda uchraydi. Afsonalarda aytilishicha, Nuh payg'ambar to'fonning 40 kuni kema darchasini ochib quruq yer xabarini keltirish uchun avval qarg'ani, keyin kabutarni uchirib yuboradi. Qarg'aning mas'uliyatsizligi va xiyonatidan farqli holda kabutar ikkinchi marta uchurib yuborilganida quruq yer xabarini zaytun navdasini keltirish orqali ma'lum qiladi². Shundan so'ng kabutar tinchlik, osoyishtalik, poklik ramziga aylanadi va qarama-qarshi obraz sifatida adabiyotda qo'llanila boshlanadi. "Devonu lug'atit turk" asarida ham qarg'a obrazi hayot tirikchiliklariga dosh bera olmaydigan, yengil-yelpi hayot kechirgan, ochko'z, bironing haqiga ko'z olaytiradigan odamlarning obrazi sifatida tasvirlangan.

*Qarg'a qali bilsa, sunin ol buz soqar,
Avchi yashib tuzoq taba menga baqar.*

Och ham tashna bo'lgan qarg'a muzni buzar

Parvo qilmay tuzoq sari tumshuq cho'zar.³

Shuningdek, To'ti xudbinlik va shaxsiyatparastlik timsoli, Tovus tashqi go'zallik bilan mag'rurlanish, Kabki dariy va Kuf shaxsiy boylik va mol-dunyo yig'ishga mukkasidan ketish, Qarchig'ay johillik va shuhratparastlik kabi illatlarning majoziy timsollari hisoblanadi. Barcha qushlar faqat o'zlarini barchadan ustun qo'yishganidan so'ng, bulbul hudhudni chaqiradi. Dastlab Hudhud obrazini "Lison ut-tayr" yo'nalishidagi dostonlarga fors tasavvuf adabiyotining yetakchi vakili Farididdin Attor o'zining "Mantiq ut-tayr"iga markaziy qahramon sifatida olib kirdi: "Shoirning mazkur mavzuni rivojlantirishga qo'shgan ulushini belgilovchi omillardan yana biri dostonida Hudhud obrazining mavjudligi bilan xarakterlanadi. Hudhud asarning yetakchi qahramonlaridan biri bo'lib, asarda tasvir etilgan barcha voqeahodisalar bevosita uning faoliyati bilan bog'liq holda berilgan... Attor Hudhud obrazini ushbu mavzu doirasiga olib kirar ekan, birinchi galda u haqdagi Sharq folklori va Qur'onda mavjud (XXVII sura 20 oyat) ayrim tasavvurlarga asoslanadi⁴. "Lison ut-tayrdoston" ida hudhud qushlarni to'g'ri yo'lga boshlovchi, ularga pand-nasihat qiluvchi, umumtasavvufiy fikr yurituvchi shayx, pirning allerogik obrazi sifatida ifodalangan. Ushbu asarda ham hudhud donishmad va yo'lboshchi sifatida tasvirlanadi. Hudhud qushlarga bir hikoya ytib beradi. Ya'ni

*Bir kuni tushti ko'kdin boron,
Ko'rsakim yer, muhit bepoyon.*

² Shukurova Zilola. Mumtoz nasrda og'zaki ijod an'anasi (Qisasi Rabg'uziy" asari misolida). – Toshkent: Zukko kitobxon, 2020. – B. 72.

³ Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'atit turk. – Toshkent: 1984. 401-bet.

⁴ Raxmonova, Sh.M. 2022. "Irfoniy dostonlarda vazn va mazmun munosabati". O'zbekiston: til va madaniyat. 2 (2): 26-41.

*Munda tushtiyu munfail bo'ldi,
Tushkaniga base xijil bo'ldi.
Dedi: – Man munda kimki jo qilsam,
Bahr ila bahs, mojaro qilsam.
Ko'rgach o'zini kam o'shul yomg'ur,
Sadafichiga tushtiyu b.o'ldi dur.
Hudhud ul dam so'z"n ado qildi.
Barcha qushlar apga duo qildi.*

Ya'ni bir kuni bo'ron osmondan yerga tushadi va yerni juda bepayon ekanligini ko'radi. U yerga tushganiga hijolat bo'la boshlaydi va kim bilan majaro qilishni bilmaydi. Sadafni ichiga tushadi va durga aylanadi. Demak inson qachonki, o'zini anglasa, qalbiga nazar solsa, nafsini jilovlay olsa, qalbidagi sadafni ko'radi va ko'ngil ko'zi ochiladi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, ushbu asar majoziy xarakterga ega bo'lib, qushlar obrazi orqali jamiyatdagi insonlarning, amaldorlarning qalb ko'zi yopiqligi, manmanlik, xudbinlik, o'zini boshqalardan ustun qo'yish kabi illatlar avj olganligiga urg'u beriladi,

References:

1. Abdullayev V. Xokisor va Nishotiy.-Samarqand, 1960.
2. Abdullayev V. XVII-XVIII asrlarda Xorazmda o'zbek adabiyoti. Dok.diss... Samarqand, 1958.
3. Abdullayev V. O'zbek adabiyoti tarixi. Ikkinchi kitob.-T.: O'qituvchi, 1964.
4. Xolid Rasul. Nishotiy va uning "Husn-u Dil" dostoni//O'zbek adabiyoti masalalari.-T.:1962, 4-son.
5. Xolid Rasul. Nishotiy. Husn va Dil. Lirik.-T.: G',G'ulom, 1967. 1-18-betlar.
6. Rasulov X. O'zbek epik she'riyatida xalqchillik.-T.:1973. 29-56-betlar.
7. Qosimova M. Muhammadniyoz Nishotiy.-T.: Fan, 1975. O'zbek adabiyoti. III tom.-T, 1959. 444 – 467-betlar. Qayumov A. Qo'qon adabiy muhiti.-T, 1961. 5-bet 8.Tursunov M., O'rinboyev B. O'zbek adabiy tili tarixi.-T.: Fan, 1982. 101 – 104-betlar
8. Valixo'jayev B. O'zbek epik poeziyasi tarixidan.-T.:Fan, 1974.
9. Abduvohidova M. Nishotiyning "Shohboz va Bulbul" munozarasi//Adabiy meros.-T.: 1976, 3 – son Ayyomiy. O't chaqnagan satrlar.-T.:1983.
10. Shukurova Zilola. Mumtoz nasrda og'zaki ijod an'anasi (Qisasi Rabg'uziy" asari misolida). – Toshkent: Zukko kitobxon, 2020. – B. 72.
11. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'atit turk. – Toshkent: 1984. 401-bet.
12. Raxmonova, Sh.M. 2022. "Irfoniy dostonlarda vazn va mazmun munosabati". O'zbekiston: til va madaniyat. 2 (2): 26-41.